

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: TASHQI INVESTITSIYALAR VA TURIZM INFRASTRUKTURASI

Turg'unova Shohida Musurmon qizi¹, Axmatova Shaxnoza Hasanovna²

²Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi 3-bosqich talabasi;

¹Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Oxirgi yillarda davlatimiz turizmni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda, va bu xorijiy investitsiyalarning ko'payishiga olib keldi. Buning natijasida esa yangi turistik joylar, xizmat ko'rsatish sohalari va mehmonxonalar, transport hamda axborot xizmatlari paydo bo'lmoqda. Maqolada turizm infratuzilmasi va tashqi investitsion faoliyat o'rtasidagi bog'liqliklarni, shuningdek, buning natijasida hosil bo'ladigan yangi ish o'rinlari va xizmatlar eksportining oshishi kabi ijobiy ta'sirlar haqida ham so'z yuritamiz. Shuningdek, mavjud muammolar va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari ham muhokama qilinadi. Tahlillarga asosan, turizm sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotiga qay darajada hissa qo'shishi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar. Turizm, iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, tashqi investitsiyalar, turizm infratuzilmasi, xizmatlar sektori, mehmonxonalar, ish o'rinlari, transport va logistika, turistik salohiyat, soliq tushumlari, mehnat bandligi.

Abstract. This article examines the significance of the tourism sector in the economy of our country. In recent years, the government has placed substantial focus on developing the tourism industry, leading to an increase in foreign investments. As a result, new tourist destinations, service sectors, hotels, transport infrastructure, and information services are emerging. The article also explores the interrelationship between tourism infrastructure and foreign investments, as well as the positive impacts such as the creation of new jobs and the growth of service exports. Additionally, it discusses the existing challenges and future development directions. Based on the analysis, detailed insights into the contribution of the tourism sector to Uzbekistan's economy are provided.

Keywords. Tourism, economy, economic development, foreign investments, tourism infrastructure, service sector, hotels, job creation, transport and logistics, tourism potential, tax revenues, labor market.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость туристического сектора для экономики нашей страны. В последние годы государство уделяет особое внимание развитию туризма, что привело к увеличению иностранных инвестиций. В результате появляются новые туристические направления, развиваются сферы обслуживания, строятся гостиницы, а также развиваются транспортная инфраструктура и информационные услуги. В статье также рассматривается взаимосвязь между туристической инфраструктурой и иностранными инвестициями, а также положительные последствия, такие как создание новых рабочих мест и рост экспорта услуг. Кроме того, обсуждаются существующие проблемы и направления

дальнейшего развития. На основе проведенного анализа представляется подробная информация о вкладе туристического сектора в экономику Узбекистана.

Ключевые слова. Туризм, экономика, экономическое развитие, иностранные инвестиции, туристическая инфраструктура, сфера обслуживания, гостиницы, создание рабочих мест, транспорт и логистика, туристический потенциал, налоговые поступления, рынок труда.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo iqtisodiyotida xizmatlar ko‘rsatish sektorining, xususan, turizm sohasining o‘sish sur‘atlari izchil ravishda kuchayib bormoqda. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm global yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etib, millionlab ish o‘rinlarini yaratilishiga sabab bo‘lmoqda va xalqaro savdodagi hamkorliklarni faollashtirishda asosiy omillardan biri sifatidan o‘zini namoyon qilmoqda. Shu jumladan, O‘zbekiston ham bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish strategik darajada e‘tiborga olinib, so‘nggi yillarda sohaga qiziquvchi xorijiy sarmoyadorlar oqimi ortmoqda, ko‘plab zamonaviy turistik infratuzilmalar barpo etilmoqda hamda buning natijasida iqtisodiyotning yangi tarmoqlari shakllanmoqda. Ayniqsa, tarixiy-madaniy merosga boy bo‘lgan hududlarda, masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlarda yirik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, turizm sohasining iqtisodiyotga ko‘rsatadigan ta‘siri nafaqat bevosita daromadlar, balki bilvosita-transport, xizmat ko‘rsatish, infratuzilma, soliq tushumlari va aholi bandligi kabi yo‘nalishlarda ham namoyon bo‘lmoqda. Ushbu maqolada biz O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish orqali tashqi investitsiyalar oqimi hamda infratuzilmaning kengayishi mamlakatimiz iqtisodiyotiga qay darajada samara keltirayotganligini tahlil qilib chiqamiz.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish hamda ushbu soha orqali iqtisodiyotimizni jadal sur‘atlarda rivojlantirish bo‘yicha so‘nggi yillar bir qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 5-yanvar sanasida “ **O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida** ”gi **PF-5611-sonli farmon**ning imzolanishi sohani tubdan rivojlantirishga qo‘yilgan asosiy qadamlardan biri bo‘ldi. Yuqoridagi farmon ijrosiga binoan “ Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta‘minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda”².

Bundan tashqari bir qator mutaxassislar ham turizm sohasi haqida o‘z fikrlarini aytib o‘tganlar. Misol uchun, Kujel Yu. o‘zining darsligida turizm sohasini mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi rolini ochib bergan. Bunda mamlakatning eng tez rivojlanadigan sohasi sifatida turizmga alohida e‘tibor qaratish zarurligini keltirib o‘tadi. Rossiyalik olim M.Morozovning fikriga ko‘ra zamonaviy turizm industriyasi yangi kompyuter texnologiyalarini joriy etilishi bilan ulkan o‘zgarishlarga ega bo‘ldi. Har qanday tashkilot turistik biznes bozorida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan turib muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishi amaliyotda mumkin emasligi haqida fikr yuritadi. Vatandoshimiz N. Xaydarovning fikriga ko‘ra,

¹ <https://lex.uz/docs/-4143188> 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-sonli farmoni

² <https://lex.uz/docs/-4143188> “ O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-sonli farmoni ijrosidan

mamlakatimizdagi ta'lim sohasiga xorijlik talabalarni qabul qilishni keskin ko'paytirish kerak. Negaki, ular kamida 4 yil o'qish davrida turistlar kabi hayot kechiradi. Buning natijasida o'qish davrida ularning ota-onalari va yaqin do'stlari ko'rib ketishi uchun kelib-ketish imkoniyati mavjud va bu mahalliy turizmga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Ko'rib o'tilgan mutaxassislarning fikriga ko'ra, turizm sohasini rivojlantirish mamlakatdagi barcha sektorlarning rivojlanishiga bevosita ta'siri yuqori ekanligi asoslab berilgan. Hozirgi kunda mamlakatimiz turizm salohiyatini rivojlangan davlatlar foydalanayotgan tajribalar asosida mavjud bo'lgan turistik salohiyatdan foydalanish orqali dunyoga namoyon qilish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari va metodlari. Maqolada tilga olinayotgan sohani tadqiq qilish jarayonida tizimli yondashuv, tadqiqotning mantiqiy va taqqoslash usullari, kompleks yondashuv, ekspert tahlili, ko'p variantli prognoz, kuzatishlar hamda statistik tahlil, sifat hamda miqdor tahlili va shu kabi ko'plab tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va erishilgan natijalar. Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasi iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Turizm sohasining rivojlanishi o'z navbatida turizmga bog'liq bo'lgan bir nechta sohalarning rivojlanishiga ham sabab bo'ladi, albatta. Bundan tashqari, turizm sohasining rivojlanishi ishsizlik muammosini bartaraf etishda katta yordam beradi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatga tashrif buyurgan har 20 ta turistdan 1 tasi bevosita turizm sohasida hamda 2 tasi turizmga bog'liq bo'lgan iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida yangi ishchi o'rinlarining ochilishiga yordam beradi. Dunyoda ish bilan band aholining har o'ninchisi ushbu sohada faoliyat yuritmoqda. Hozirgi davrda turizm sohasi dunyoning juda ko'p mamlakatlarida ommaviy tus olgan va turizmning juda ko'p turlari hamda shakllari: tarixiy-madaniy turizm, ichki turizm, xalqaro turizm, agrar turizm, qishloq turizm, etno turizm, ziyorat turizm, ekologik turizm, ta'lim turizmi, gastronomik turizm, sport turizmi va shu kabi ko'plab turlari mavjuddir.

Shu jumladan, mamlakatimizda ham turizmning yuqoridan sanab o'tilgan barcha turlarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, keyingi yillarda O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirish, shu bilan bir qatorda imkon qadar qulaylik yaratish, tarmoqni xalqaro maydonda yanada raqobatbardosh qilish, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va jahon bozorida milliy turistik mahsulotni faol ravishda tanitib borish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni so'nggi o'tgan uch yil ichida pandemiyadagi uzilishni tiklab oldi.

1-jadval³

2018-2023-yillar hisobiga mamlakatimizga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni

Yillar	Rejada (ming kishi hisobida)	Amalda (ming kishi hisobida)	Bajarilishi (% hisobida)
2018	5346,0	5346,2	100
2019	6041,0	6748,5	111,7
2020	7010,0	1504,1	21,5
2021	1700,0	1881,3	110,7
2022	2720,0	5232,8	192,4
2023	7000,0	6626,3	94,7

³ O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi sayti ma'lumotlariga ko'ra muallif ishlanmasi

Ya'ni, 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotda, 2021-yili 1 700,0 ming nafar xorijiy sayyoh kelishi rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 1881,3 ming nafarni tashkil etdi. Bu esa foiz hisobida oladigan bo'lsak 110,7% ni tashkil etdi. 2022-yilda esa 2 720,0 ming nafar rejada, 5 232,8 ming nafar amalda xorijiy tashriflar bilan 192,4% bajarildi. 2023-yilga kelib, 12 oy davomida mamlakatimizga tashrif buyurgan xorijiy turistlar 6626,3 ming nafar (yillik reja-7000,0 ming nafar) ga yetib, 2022-yilga nisbatan 1,3 barobarga oshdi. Joriy yil yakunida esa umumiy hisobda O'zbekistonga 10 mln. nafar xorijiy sayyohlar kelishi kutilmoqda.

Mamlakatimizda turizmni keng ko'lamli ravishda rivojlantirish orqali har bir turistik hududning iqtisodiy salohiyati ham ortadi. Ushbu hududlarda mexmonxonalar, restoranlar, dam olish maskanlari va turli xil ko'ngilochar maskanlar barpo qilinadi, turistlarga xizmat ko'rsatish sohalari rivojlanadi va natijada:

- **Ish o'rinlari yaratiladi:** Bu, o'z navbatida, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari ochilishiga olib keladi va ularning daromadini oshiradi.
- **Hududning iqtisodiy salohiyati oshadi:** Turizmning rivojlanishi bilan infratuzilma yaxshilanadi va bu boshqa iqtisodiy tarmoqlarga ham ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Turizmni rivojlantirish orqali mintaqaviy infratuzilmaning yaxshilanishiga hamda uni global standartlarga moslashtirishga yordam beradi.

- **Transport va logistika tizimi:** Aglomeratsiyalarni transport imkoniyatlari bilan bog'lash orqali sayyohlar uchun qulay yo'llar yaratiladi, bu esa turizmga bo'lgan talabni oshiradi.
- **Madaniy va tarixiy obyektlar** yaxshi muhofaza qilinishi mumkin. Madaniy merosni xalqaro darajada targ'ib qilish turistik jalb qilishni kuchaytiradi.
- **Tabiiy resurslar muhofazasi:** Ekoturizmni rivojlantirish orqali aglomeratsiyalarni tabiiy go'zalliklar va ekologik bog'lar bilan bog'lash mumkin. Bu ekologik turizmni rivojlantirishga hissa qo'shadi va atrof-muhit barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Mintaqada turizmni samarali boshqarish va uni barqaror rivojlantirish muhim strategiya hisoblanadi. Bu nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, balki madaniy merosni saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, hamda sayyohlar uchun qulay turistik muhit yaratishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi 1-rasmda Hisor tog'lari, G'uzor va Kitob qo'riqxonalari hamda Oqsuv vodiysining qo'lda chizilgan uslubidagi xaritasi orqali ekologik turizm uchun hududni qay darajada mosligini namoyish etadi. Bu, bir tarafdin, atrof-muhitni himoya qilishni ta'minlabgina qolmasdan, ikkinchi tarafdin esa sayyohlarni keng ko'lamda jalb qilishni ko'paytiradi. Qashqadaryo viloyatida turistik aglomeratsiyani optimal ravishda joylashtirishning ob'ektiv

⁴ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

zarurati bir necha asosiy omillarga bog‘liq bo‘lib, bu viloyatning turizm salohiyatini samarali amalga oshirish, iqtisodiy rivojlanish va aholini band qilish uchun muhim omil hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatida, ayniqsa Shahrisabz shahri, boy madaniy va tarixiy merosga ega. **Amir Temur va Temuriylar davri tarixiy yodgorliklari**, masalan, **Oqsaroy, Dorut-Tilovat va Dorut-Saodat** ansambllari, xalqaro sayyohlar uchun katta qiziqish uyg‘otadi. Aynan shu sababdan, **Tarixiy merosni to‘g‘ri boshqarish** va ularni bir-biriga bog‘lash orqali sayyohlar oqimini boshqarish hamda diqqatga sazovor joylarni bir necha mintaqa orqali yanada samarali targ‘ib qilish zaruriyati tug‘iladi. **Tabiiy resurslar va ekologik turizm imkoniyatlari** jihatidan esa Qashqadaryo viloyati o‘zining tabiiy resurslari va go‘zal tog‘ manzaralari bilan mashhurdir. **Hisor tog‘lari, G‘uzor va Kitob qo‘riqxonasi, Oqsuv vodiysi** ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Bu hududlar ekologik barqarorlikni saqlagan holda sayyohlik obyektlariga aylanishi lozim.

Xulosa va takliflar. Turizm sohasining O‘zbekiston iqtisodiyotiga qo‘shgan hissasi so‘nggi yillarda anchagina oshgani ma‘lum, albatta. Davlatimizning turizmni rivojlantirishga qaratilgan siyosati hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi sa‘y-harakatlari natijasida mamlakatimizda yangi turistik markazlar, zamonaviy mehmonxonalar, transport va axborot infratuzilmasi, shuningdek, xizmat ko‘rsatish sohalari keskin o‘sib bormoqda. Ushbu o‘sish iqtisodiyotning turli sohalariga o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatib, yangi ish o‘rinlarining yaratishiga, soliq tushumlarining oshishiga hamda xizmatlar eksportining kengayishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, infratuzilmaning zamonaviylashuvi va turistik joylarga tashrif buyuruvchilar sonining ortishi, o‘z navbatida, investorlarni jalb etishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Yangi turistik yo‘nalishlar, shuningdek, turizmning turli tarmoqlari, jumladan, sog‘lomlashtirish, ekologik va agroturizm kabi yangi yo‘nalishlarni rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda turizm sohasini yanada rivojlantirishda ba‘zi bir muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish, shuningdek, xususiy sektor bilan davlat o‘rtasidagi samarali hamkorlikni kuchaytirish va investorlarni rag‘batlantirish uchun samarali chora-tadbirlar zarur. Kelajakda, turizm sohasining rivoji orqali iqtisodiyotning diversifikatsiya qilish, bandlikning oshirish va ijtimoiy farovonlikning yaxshilash kabi ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ekoturizm, sog‘lomlashtirish turizmi va agroturizm kabi istiqbolli yo‘nalishlar orqali O‘zbekiston turizm salohiyatini yanada kengaytirish, shuningdek, xalqaro bozorni kengaytirish imkoniyatlari mavjud. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar va takliflar asosida, turizm sohasining o‘sishi va bunga bog‘liq ravishda mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror va uzoq muddatli rivojlanishiga ham xizmat qilishi mumkin. Buning uchun davlatimiz tomonidan samarali investitsion muhitni yaratish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish yo‘llari amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ”gi PF-5611-sonli farmoni,
Manba: <https://lex.uz/docs/-4143188>
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchiligi <https://www.lex.uz/uz/>
3. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyati eko turistik aglomeratsiyasiya infratuzilmasining tahlili. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(10), Vol. 4 Issue 10 | Pages 48-53 | ISSN: 2181-1865. (08.00.00;05)
4. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiyalarini tashkil qilishning diversifikatsiya tahlili. Science and education in agriculture. November 2024. Volume 11, Issue 11. ISSN: 3030-

3222. Pages 235-242.
5. Toshev.N.J. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida turizm aglomeratsiyasining ahamiyati. *Biznes ekspert*. 12 (192)-son, 2023. Iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. Pages 62-64 12.04.2013-y. 0507-sonli.
 6. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiya turizm xizmatlari bozoridagi asosiy indikatorlari sifatida. *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. Pages 61-64 2024-1/2. ISSN 2091-573 X 29.12.2016-y 223/4-son qarori.
 7. Toshev.N.J. Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy uslubiy nazariylari. *Innovative academy. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar*” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024 3(2), Pages-11-16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445>
 8. Toshev.N.J. Turistik aglomeratsiyalarni iqtisodiy samaradorligini oshirish. *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar*” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024. 3(14), Pages 128-131,. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14437933>
 9. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatida turistlar oqimini simulyatsiya qilish orqali infratuzilmani rivojlantirish. *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar*” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025
<https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/42597>
 10. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatda turizm aglomeratsiyalarini optimal joylashtirish uchun algoritmik yondashuv. *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar*” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025 <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/42599>
 11. Muxitdinov, X., & Toshev, N. (2025). Stages of strategic planning and organization of tourist agglomerations in the region. *B science and innovation in the education system* (T. 4, Выпуск 1, сс. 51–54). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14645739>